

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ МУЗЫКИ**Уразбаева Гульширин Кадирбаевна**

Ассистент преподавателя кафедры «Музыкальное образование».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15398968>

Аннотация. В данной статье обсуждается музыкальное образование и его образовательное значение.

Ключевые слова: музыка, образование, национальная музыка, педагогика, психология.

Национальная традиционная музыкальная педагогика включает в себя следующие методики музыкального образования:

1. Народная музыкальная педагогика. Это выражается в повседневной жизни людей, в семейных ритуалах, в процессе приготовления пищи и т. д. и осуществляется естественно и произвольно. На свадьбах и похоронах популярные жанры музыки исполняются индивидуально и коллективно. В этом процессе создаются новые мелодии и песни. Это бесценный фактор в художественном и музыкальном развитии народа, в обогащении нашего музыкального наследия и особенно в нравственном и художественном воспитании подрастающего поколения.

2. В школе отличная методика профессионального музыкального образования. В его практике научность, преемственность и системность образования логически связаны.

Содержание образования богато за счет добродетелей и утонченности профессии и восточного нравственного воспитания. При этом опыт учителя, особенно его искусное исполнение и духовное богатство, играют важную роль в практике взаимодействия учителя и ученика. Только после многих лет безупречного теоретического и практического изучения музыки молодые артисты решили посвятить себя общественному служению и получили благословение своих учителей. Под руководством профессиональных педагогов-музыкантов формируются талантливые исполнители — инструменталисты, игроки на хаф-пайпе, достонхоне, макоме. В то же время многие из них также изучают науку композиции и обогащают наше музыкальное наследие.

Народная и профессиональная музыкальная педагогика практически взаимосвязаны и взаимообогащают друг друга.

3. В национальных мусульманских школах и медресе музыка преподается соответствующим образом в сочетании с философией, теологией и литературой. В процессе повышения грамотности и чтения сур Священного Корана с помощью специальных методов отрабатывается индивидуальная, групповая и коллективная выразительность произношения и музыкальная мелодичность (четкость, логичность, звукообразование и ритм голоса, особенности дыхания и т. д.).

Преподавание литературы как искусства всегда было неразрывно связано с музыкой.

В этом исследовании поэтические и музыкальные размеры изучались совместно на основе измерений аруз. Поэтому многие писатели и ученые внесли значительный вклад в развитие музыкознания. Уникальное художественное образование в медресе оказало положительное влияние на развитие нашего музыкального наследия.

Это сыграло важную роль в развитии философских идей в музыкальном и художественном содержании макамов, дервишей, зикрчи и каландаризма, которые в большей степени находились под влиянием суфийских учений.

Тот факт, что в советское время музыка преподавалась как предмет в узбекских школах, был, конечно, положительным явлением. В этом отношении накоплен определенный опыт и проведена специализированная подготовка кадров. Однако этих событий оказалось недостаточно для формирования музыкальной культуры молодого поколения. Это было вызвано следующими проблемами:

Содержание и методика теории и практики музыкального образования базируются на программах и методах обучения русской школы, сформированных узкой коммунистической идеологией, и не являются неразрывно связанными с отечественной музыкальной педагогикой;

Музыкальный предмет считается второстепенным, на него отводится мало учебных часов, не создаются необходимые условия, слабое методическое и материальное обеспечение;

Тот факт, что дети из экономически и материально неблагополучных семей обучаются музыке одинаково и в одинаковых условиях, что в детских садах и школах нет необходимых условий для развития талантов одаренных детей и учащихся, что наблюдается нехватка различных видов специальных музыкальных и художественных школ для одаренных детей;

тот факт, что детский музыкальный фольклор практически не исследовался, не собирался и не публиковался, а национальные детские музыкальные инструменты не созданы;

Наши композиторы и поэты-песенники в основном довольствуются созданием детских песен, а небольших сюжетных инструментальных и музыкально-сценических произведений почти не создается;

Причинами этого были нехватка квалифицированных и слабо подготовленных преподавателей музыки, отсутствие у них теоретических и практических знаний и навыков в области общей и национальной музыки и т. д.

Каждая из вышеперечисленных проблем стала сегодня актуальной. Единственно правильным и правильным выходом из сложившегося кризиса является перестройка музыкального образования на основе национально-культурных традиций, улучшение материально-технического и методического обеспечения школ, обеспечение их специализированными кадрами. Чтобы музыкальное образование могло «внести достойный вклад в подъем нашей духовной культуры, ее высшей цели, зовущей нацию к высокой цели, вселяющей в ее представителей чувство уверенности в завтрашнем дне, способствующей творческой и новаторской активности».

Согласно новой Концепции музыкального образования, целью музыкального образования является воспитание подрастающего поколения культурными личностями, способными унаследовать наше национальное музыкальное наследие и ценить всеобщее богатство музыки. В связи с этим основной задачей школьного музыкального образования является развитие музыкальной одаренности каждого ученика, воспитание у него любви и страсти к музыкальному искусству, формирование у него необходимых знаний и практических навыков в области музыки, создание необходимых условий для музыкального развития талантливых учащихся.

При реализации этой высокой цели и задачи главной задачей является рассмотрение предмета «Музыка» как общественно развивающего фактора, опора на творческий потенциал широкого круга педагогов в решении проблем, совершенствование методики преподавания музыки на основе результатов комплексных научно-методических исследований и передового опыта.

Глава 3 Концепции музыкального образования называется «Содержание, структура и стратификация в музыкальном образовании». Уроки музыки важны как образовательный инструмент, формирующий художественное мышление человека. Его цель — воспитать чувство эlegantности и привить подрастающему поколению самые высокие человеческие качества. Это потребует опоры на национальную и универсальную музыкальную педагогику и методики обучения. Наше национальное музыкальное наследие играет ключевую роль в содержании музыкального образования и воспитания.

Приобщение к музыкальной культуре братских народов и общечеловеческой в сопоставлении с закономерностями нашей национальной музыки, то есть соблюдение «приоритета общечеловеческих и национально-культурных ценностей в образовании», является важным дидактическим направлением в музыкальном образовании.

Образовательный процесс осуществляется в двух формах — в виде уроков и занятий музыкой во внеклассной работе (а также за пределами школы). Уроки музыки являются основной и необходимой формой обучения всех учащихся. Поэтому важно использовать разнообразные формы структур уроков и методов обучения, а также открывать новые структуры и методы уроков путем экспериментирования. В этой связи важным фактором является изучение национального и восточного музыкального образования и его эффективное использование.

Теория и практика музыкального образования базируются на передовом опыте, а его содержание — на программах, разработанных на основе музыкально-тематической системы и базирующихся на общих законах музыкального искусства. Он придерживается принципа образовательной гармонии и направлен на то, чтобы выпускники школ, наряду со всеми другими предметами, развивали позитивные навыки в области музыки и приобретали общие знания, необходимые для культурной жизни.

Содержание музыкального образования следующее:

Начальная школа (I–IV классы). Базовые основы музыкальной культуры образования формируются в начальной школе. Однако дошкольное образование имеет самостоятельное значение как важный и ответственный период в формировании личности человека. Потому что это подготовительный этап начального образования. Поэтому повышенное внимание будет уделяться открытию смешанных государственных (частично платных) и частных (платных) музыкально-художественных групп (преподавание изобразительного искусства, речи, этики, естествознания, арифметики) для детей, не посещающих детские сады.

Уроки музыки в начальной школе направлены на формирование базовых музыкальных знаний, понимания и навыков, соответствующих уровню интеллектуального развития детей.

Учащимся предлагается развивать любовь к музыке и потребность в творчестве посредством прослушивания музыки, пения и игры на простых инструментах, обмена своими впечатлениями от музыки и своими знаниями, художественной оценки произведения и развития своих музыкальных творческих навыков.

Уроки музыки считаются равноправным предметом в школе, преподаются два часа в неделю, а письменные задания, рейтинги, обязательные и факультативные экзамены введены в школьные учебные планы и программы.

Талантливые и целеустремленные ученики развиваются в художественном плане на факультативных занятиях, в музыкальных кружках и других видах деятельности в зависимости от их художественных потребностей. Создаются необходимые возможности для дифференцированного обучения, способствующего музыкальному развитию учащихся, удовлетворению их художественных потребностей, позитивному развитию талантливых учащихся.

Концепция содержит информацию о следующих формах дифференцированного обучения.

Будет открыта школа (классы) по углублённому изучению музыки; Будет расширена сеть различных музыкальных кружков и студий в домах учащихся для одаренных детей, а также детских музыкальных школ; В школах, где имеются квалифицированные специалисты и необходимые условия, организуются групповые и индивидуальные занятия по игре на музыкальных инструментах, танцам, вокалу и т. д., а с согласия родителей и решения педагогического совета школы — индивидуальные и групповые занятия музыкой на платной или полуплатной основе.

Проводятся исследования с целью удовлетворения художественных потребностей одаренных учащихся, изучается опыт развитых стран. Будут открыты колледжи и лицеи музыкального профиля, а также созданы возможности для развития сети частных художественных школ.

На научной основе разрабатываются программы по всем формам музыкального образования, создаются новые учебники и учебно-методические пособия. Будет объявлен конкурс на лучшие программы и учебники.

Глава 4 концепции называется «Современный учитель музыки». Подчеркивается, что современный учитель музыки должен обладать высокой культурой, безграничной преданностью своей профессии, обладать развитым педагогическим мышлением. Он должен обладать способностью к постоянному профессиональному и культурному развитию, обладать всесторонними, глубокими знаниями и умениями в области музыкальных дисциплин, эстетики, педагогики, психологии и физиологии, в частности, методики преподавания музыки. В частности, профессия учителя музыки требует необходимых навыков игры на музыкальных инструментах, пения, дирижирования хором и теории музыки. Современный учитель музыки должен в совершенстве знать национальную музыку и узбекский литературный язык, быть в курсе общечеловеческой музыкальной культуры, повседневной музыкально-культурной жизни. Подчеркивается, что учитель музыки должен быть учителем педагогического общения и обладать способностью эффективно использовать педагогические методы в любой ситуации.

Таким образом, принятие Концепции музыкального образования в общеобразовательных школах Республики Узбекистан является одним из вопросов, имеющих важное культурно-просветительское значение. В настоящем документе обозначены перспективы развития музыкального образования в системе народного образования республики, перспективные направления повышения качества преподавания музыкальной культуры, организации воспитательной и музыкальной работы на основе целей музыкального образования, дальнейшего совершенствования профессиональной

подготовки учителей музыки. Сегодня преподавателям музыкальной культуры и будущим специалистам в этой области необходимо усердно изучать новую Концепцию музыкального образования в республике, глубоко понимать и осмысливать суть изложенных в ней глав и применять их в своей педагогической деятельности.

REFERENCES

1. Tajimuratova S. BASQARIW DÁREJESIN ILIMIY DÁREJEDE RAWAJLANDIRIW //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 88-91.
2. Rzamuratov Z., Saparniyazov Q., Tajimuratova S. MÁDENIYAT ORAYINIŃ PAYDA BOLIWI HÁM OLARDIŃ ISKERLIGI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 86-90.
3. Urazbaeva G., Tilovmurodov D. DEVELOPMENT OF CHORAL CONDUCTING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 781-784.
4. Urazbaeva G., Tilovmurodov D. DEVELOPMENT OF CHORAL CONDUCTING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 781-784.
5. Urazbaeva G. HISTORICAL CHANGE IN MUSIC EDUCATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 148-151.